

“P” HARFIDAGI YUNONCHA O‘ZLASHMA QATLAM SO‘ZLAR TAHLILI

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: maqolada o‘zbek tiliga yunon tilidan kirib kelgan o‘zlashma qatlam so‘zlar haqida mulohazalar yuritilgan. Bundan tashqari, yunoncha o‘zlashma so‘zlar ro‘yxati, uning yozilishi va izohi keltirib o‘tilgan. Yunon tilining vujudga kelish tarixi ham yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: yunon, qatlam, til, tahlil, izoh, na’mana.

O‘zbek tili qadimiy tarixga ega tillardan biri hisoblanadi. O‘zbek tili bu darajaga yetgunga qadar ancha bosqichlarni, davrlarni boshidan o‘tkazdi. Bu davrda leksemalar soni jihatidan ko‘paydi, ba’zi so‘zlar chet tillaridan kirib keldi. Shu chet tilidan kirib kelgan so‘zlarga ham o‘zbekcha qo‘shimchalar qo‘shilishi natijasida o‘zbekcha so‘zlar qatlami yanada boyidi.

O‘zbek tili lug‘ati tarkibida yuz bergan jiddiy o‘zgarishlar munosabati bilan davr talabiga javob beradigan izohli lug‘at yaratish zaruriyati tug‘ildi hamda Akademik olimimiz A.Hojiyev rahbarligida O‘zR FA o‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutining (oldingi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti) bir guruh lug‘atshunoslari tomonidan 5 jildli “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” yaratildi va chop etildi. Ushbu manbada 80 mingga yaqin o‘zbek adabiy tilida keng iste’molda bo‘lgan so‘z va so‘z birikmalari, fan, san’at, madaniyat va texnika sohalariga oid terminlar, tarixiy atamalar va shevada qo‘llaniladigan so‘zlar jamlangandir.

2020-yilda ushbu izohli lug‘at, mutaxassislar va keng o‘quvchilar ommasining talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib, O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti bo‘lim boshlig‘i f.f.n Abduvahob Madvaliyev tahriri ostida tuzatildi va 3 ming nusxada qayta nashr qilinib, keng ommaga taqdim etildi.

Yunon tili – yunon tili arixidagi dastlabki bosqichda – mill. Av. XIV-XII asrlardan milodiy I-IV-asrlargacha amalda bo‘lgan(hozirda o‘lik til); greklarning qadimiy tili. Hind-yevropa tillari oilasida qadimiy makedon tili bilan birgalikda alohida yunon guruhini tashkil etadi.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida P harfi bilan boshlanuvchi jami 1047 ta so‘z mavjud. Bu so‘zlar o‘z hamda o‘zlashma qatlam bilan hosil bo‘lgan. O‘zlashma so‘zlar fors tilidan, yunon, lotin, nemis, fransuz hamda rus tillaridan so‘z olish orqali kirib kelgan. Shulardan 115 ta so‘z yunon tilidan kirib kelgan. Shulardan ba’zilarining ro‘yxatini keltirib o‘tamiz.

- 1) Pielet – buyrak jomining yallig‘lanishi

- 2) Pasxa –xristian dinining pravoslav mazhabida shu dinning asoschisi Isoning tirilishiga bag‘ishlangan bayram
- 3) Patriarxat – ibtidoiy tuzumning matriarxatdan keying, oilada, xo‘jalik va ijtimoiy munosabatlarda erkaklar hukmronlik qilgan davri, otalik davri.
- 4) Pafos – ko‘tarinki ruh, jo‘shqinlik, zavq-shavq.
- 5) Pero – siyoh, tush va shu kabilar bilan yozish uchun ruchka uchiga o‘rnatib ishlatiladigan yozuv-chizuv asbobi.
- 6) Perigey – oy orbiasi yoki yer sun‘iy yo‘ldoshi orbitasining yerga eng yaqin nuqtasi.
- 7) Perimetr – yopiq egri chiziqning uzunligi (masalan, ko‘pburchakning perimetri uning hamma tomonlari yig‘indisiga teng)
- 8) Pegologiya – bola ta’limoti
- 9) Peritonit – qorin pardasi
- 10) Pantezm - Xudo
- 11) Papax- telpak
- 12) Paragraf – kitob, maqola kabi matnlarning ma’no jihatidan mustaqillikka ega bo‘lgan, sarlavha nomi
- 13) Parabola – I) ochiq, yassi egri chiziq; to‘g‘ri konusning uning yasovchilaridan biriga parallel tekislik bilan kesishishidan hosil bo‘ladi. II) badiiy adabiyotda ramzga molik kinoyaviy obraz; ramz va ramziy hikoya o‘rtasidagi adabiy tur
- 14) Paradigma – I) Til birliklari, grammmatik shakllarning umumiy ma’nosiga ko‘ra birlashuvchi, xususiy ma’nosiga ko‘ra farqlanuvchi tizimi II) biror so‘zning turlanish yoki tuslanish shakllari tizimi.
- 15) Paradoks – ko‘pchilik omonidan qabul eilgan an’anaviy fikr, tajribaga o‘z mazmuni va shakl bilan keskin zid bo‘lgan, kutilmagan fikr, mulohaza.
- 16) Parazit – tekinxo‘r, hamtovoq
- 17) Pako - qadimgi
- 18) Paleografiya – qadimgi qo‘lyozmalar va yozuvlarni, yozuv belgilarining yaratilish tarixini hamda ularning tashqi ko‘rinishi (yozilish usuli, harflar shakli, yozuv yozilgan material turi kabilarni) o‘rganadigan fan.
- 19) Paleolit – eng qadimgi tosh asri, davri.
- 20) Pandemiya – epidemik kasallikning bir mamlakat, bir necha mamlakat yoki qit’ada yoppasiga tarqalishi
- 21) Panzooteya – hayvonlar o‘rtasida yuqumli kasallikning butun mamlakat, bir necha mamlakat, qit’a bo‘ylab juda tez va keng tarqalishi.
- 22) Panorama – I) biror joyning uzoq ufqqa qadar ko‘rinib turadigan tevarak-atrof manzarasi. II) tasviriy san’at turi; aylana shaklli zal devoriga gorizontol qoplab ishlangan, tomoshabinga haqiqiy ishlangan, tomoshabinga haqiqiy manzaraday

ko‘rinadigan juda kata surat III) to‘p, zambarak kabi otish qurollarida: aniq mo‘ljalga olish uchun xizmat qiladigan optik burchak o‘lchagich asbob.

23) Psixika – baynalmilal o‘zlashma qo‘shma so‘zlarning birinchi arkibiy qismi: psixikaga, ruhiyatga aloqadorlikni bildiradi

24) profelaktika – I) odamlar sog‘ligini saqlash, kasalliklarning paydo bo‘lishi va tarqalib ketmasligining oldini olish, aholining jismoniy rivojlanishini yaxshilash va uzoq, umr ko‘rishini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui. II) umuman, biror hodisaning oldini olish, mexanizm, mashinalarning muddatidan oldin ishdan chiqishi, buzilishidan saqlash uchun ko‘riladigan choralar

25) protokol – mansandor shaxs tomonidan tuzilgan va biror voqea – hodisa yoki holatni tasdiqlovchi hujjat

26) proton – atom yadrosining musbat elektr zaryadiga ega bo‘lgan tarkibiy qismi barqaror elementar zarra; yengil vodorodning yadrosi

27) protez – organizmning biror a‘zosi shaklida tayyorlangan yoki zararlangan, olib tashlangan a‘zosi o‘rniga qo‘yoladigan moslama (masalan, sun‘iy qo‘l, sun‘iy tish)

28) problema - muammo

29) prolog – muqaddima

Yunoncha o‘zlashma qatlam so‘zlarda ham shakldosh va ko‘p ma‘nolilik xususiyatlari mavjud. Paxsa, parazit, protokol, prolog kabi so‘zlar ko‘p ma‘nolilik; parabola, profelaktika, paranoma, paradigm kabi so‘zlarda shakldoshlik ko‘zga tashlanadi. Bundan tashqari, matematika, tarix va ona tiliga oid ko‘p terminlar yunon tilidan o‘zlashgan. Bularni parabola, paradigma, pafos, patriarxat, perimetr, psixika va paragraf kabi so‘zlar misolida guvohi bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Moskva: ”Rus tili” nashriyoti, 1981.
- 2) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008.
- 3) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-mabaa ijodiy uyi, 2022.
- 4) uz.m.wikipedia.org.
- 5) www.ziyouz.com.
- 6) izoh.uz